

«HILTON BERLIN» - von oben bis unten

Einmal im ‚Hilton‘ wohnen! – davon träumen in Bayern oder im Rheinland biedere Bundesrepublikaner, Buchhalter, Spezereihändler, kleine Fabrikanten und Sekretärinnen. Im ‚Hilton‘ wohnen – das gilt als chic und zugleich als Ja zum ‚American way of life‘. «Das ist kein deutsches Hotel», brummte der weißhaarige Concierge eines traditionellen Berliner Hauses. Er hatte in glorreichen Zeiten im ‚Adlon‘ die Größen des Tausendjährigen Reiches bedient. Na, ja, da kann er sich mit dem ‚Hilton‘ nicht an-

freunden. Denen im ‚Hilton‘ fehlen nämlich die höfischen Sitten, die in bessern europäischen Hotels zur Befriedigung der Eitelkeit der Gäste auch heute noch zelebriert werden. Zwar gilt auch im ‚Hilton‘ alles für den Gast – ja, besonders im ‚Hilton‘: Alle Annehmlichkeiten, alle technischen Errungenschaften – aber keine Hofknicks, kein ‚Küß die Hand, gnäd'ge Frau‘. Dennoch, oder gerade darum, möchte doch jeder Biedermann einmal im ‚Hilton‘ wohnen.

Bildbericht von Herbert Maeder

‚Hilton‘ Berlin, ein markanter Punkt im Gesicht der nächtlichen Stadt, war kürzlich das Quartier einer Reisegesellschaft von WOCHE-Lesern. Einige von diesen unterhalten sich nach dem Nachtessen im

Grill-room (Bild rechts). Typisch ‚Hilton‘: Tischtücher und Servietten sind nicht weiß, sondern abgestimmt auf Vorhänge und Spannteppiche, in warmem Cognac-Ton.

P. H. Keuzenkamp aus Rotterdam bereitet sich in Berlin für die Eröffnung eines Hilton-Hauses in Amsterdam vor. Er hat als Koch die halbe Welt bereist, schwört aber auf Zelt-Ferien in den Schweizer Bergen.

Antje Schlieder gibt am Informationsschalter so lebenswürdig Auskunft, daß wohl mancher Auskünfte holen geht, die er gar nicht braucht. Sie ist eine sehr aufmerksame, kluge Dame, die sich über die Menschen im Hotel viele Gedanken macht.

Küchen-Chef Otto Hilbig (mit Rücken gegen die Kamera) – jung, sehr jung, dynamisch, Schweizer Bürger – befehligt von seinem Kommandoraum aus eine Brigade von 60 Köchen, Hilfsköchen und Kasserolliers. Hier begutachtet er einen Hors d'Oeuvre-Teller. «Für 1,5 Mark ist das zuviel, da muß eine Sardine und eine Scheibe Salami weg!»

Abwaschmädchen kennt die Hilton-Küche nicht. Die Dame auf dem Bild beaufsichtigt die vollautomatische Geschirwaschanlage.

auf einem Spezialfahrstuhl die Runde um das Dachgarten-Restaurant.

Berlins elegantester Ausflugsort ist das Dachgarten-Restaurant des ‚Hilton‘ (oberes Bild). Da führt der junge Berliner seine Freundin hin und braucht nicht

mit einem Cadillac vorzufahren. Volkswagen sind auf dem geräumigen Parkplatz vor dem größten Hotel Berlins weit häufiger als die vornehmen, großen

Mercedes. Aus dem Häusermeer ragt die am Anfang des Kurfürstendamms gelegene Gedächtniskirche in den Nachthimmel. – Bild unten: Gut 50 m weiter

unten, im Keller dieses ‚Wolkenkratzers der Gastlichkeit‘, kontrolliert Theodor Jakob die Heißwasserzufuhr. Die technischen Installationen unter dem

Boden erwecken den Eindruck einer mittleren Kraftwerkzentrale. – Bild oben: Morgens, wenn mancher Gast noch schläft, macht Felix, der Fensterputzer